

Estimación de la capacidad fértil del suelo a través del manejo de la incertidumbre con lógica neutrosófica.

Estimating soil fertility capacity through uncertainty management with neutrosophic logic

Franklin Parrales-Bravo ^{1,2}, Roberto Tolozano-Benitas ¹, y Dayron Rumbaut-Rangel ¹

¹ Maestría en Gestión y Analítica de Datos, Universidad Bolivariana del Ecuador, Guayaquil, Ecuador; frparralesb@ube.edu.ec, rtolozano@ube.edu.ec, drumbautr@ube.edu.ec

² Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador; franklin.parralesb@ug.edu.ec

Resumen:

Este estudio propone un marco de aprendizaje automático que integra la clasificación mediante Bosque Aleatorio con la lógica neutrosófica para la predicción de la fertilidad del suelo a partir de 16 propiedades fisicoquímicas. El modelo alcanza una precisión robusta del 95 % e incorpora un novedoso mecanismo de cuantificación de la incertidumbre mediante los valores neutrosóficos de verdad (T), indeterminación (I) y falsedad (F), calculados a partir de las probabilidades de predicción. La estrategia asigna alta confianza ($T = 0,9$) a probabilidades $\geq 0,9$, indeterminación moderada ($I = 0,3$) en casos límite ($0,5 \leq p < 0,9$) y falsedad ($F = 0,5$) a predicciones de baja confianza ($< 0,5$). Este esquema posibilita un soporte de decisiones escalonado, donde el 60 % de los casos reciben recomendaciones automatizadas, el 25 % requiere revisión experta y el 15 % se marca para rechazo. El análisis de importancia de variables revela que la arcilla (24,1 %) y la capacidad de intercambio catiónico – CIC (18,7 %) son los predictores dominantes, en coherencia con los fundamentos agronómicos, lo que fortalece la interpretabilidad de los resultados. En conjunto, este enfoque contribuye al avance de la agricultura de precisión, al complementar las clasificaciones binarias con métricas de confianza prácticas, especialmente útiles para gestionar escenarios de incertidumbre en las condiciones del suelo.

Palabras clave: Bosque Aleatorio, predicción de la fertilidad del suelo, lógica neutrosófica, cuantificación de la incertidumbre, agricultura de precisión.

Abstract

This study proposes a machine learning framework that integrates Random Forest classification with neutrosophic logic for soil fertility prediction from 16 physicochemical properties. The model achieves a robust accuracy of 95% and incorporates a novel uncertainty quantification mechanism using neutrosophic values of truth (T), indeterminacy (I), and falsity (F), calculated from prediction probabilities. The strategy assigns high confidence ($T = 0.9$) to probabilities ≥ 0.9 , moderate indeterminacy ($I = 0.3$) to borderline cases ($0.5 \leq p < 0.9$), and falsity ($F = 0.5$) to low-confidence predictions (< 0.5). This scheme enables tiered decision support, where 60% of cases receive automated recommendations, 25% require expert review, and 15% are flagged for rejection. Variable importance analysis reveals that clay (24.1%) and cation exchange capacity (CEC) (18.7%) are the dominant predictors, consistent with agronomic foundations, which strengthens the interpretability of the results. Overall, this approach contributes to the advancement of precision agriculture by complementing binary classifications with practical confidence metrics, particularly useful for managing uncertain soil condition scenarios.

Keywords: Random Forest, soil fertility prediction, neutrosophic logic, uncertainty quantification, precision agriculture.

1. Introducción

La **fertilidad del suelo**, definida como la capacidad de un terreno para proporcionar condiciones químicas, físicas y biológicas adecuadas que favorezcan el crecimiento vegetal, constituye un elemento esencial en la producción

agrícola [1]. No obstante, determinarla de forma precisa continúa siendo un reto significativo para la **agricultura sostenible**, sobre todo en áreas con recursos escasos, donde la aplicación incorrecta de fertilizantes puede ocasionar tanto pérdidas de rendimiento como impactos ambientales adversos [2].

Las prácticas convencionales de análisis de suelo en laboratorio, aunque confiables, resultan poco viables para muchos agricultores debido a su **alto costo, la demora en la entrega de resultados y la limitada accesibilidad**. Esta situación genera la necesidad de contar con **mecanismos de predicción más rápidos y accesibles**. Como se ha planteado en otros contextos [3], [4], las tecnologías digitales y de la información representan un camino alternativo. Entre ellas, los **algoritmos de aprendizaje automático**, particularmente el modelo **Random Forest**, han mostrado capacidad para clasificar la fertilidad de los suelos [5]. Sin embargo, estas aproximaciones basadas en salidas binarias no son capaces de reflejar la **incertidumbre inherente** a las evaluaciones, especialmente cuando los parámetros presentan valores intermedios o ambiguos [6], [7].

Con el fin de subsanar estas limitaciones, la presente investigación plantea la **incorporación de la lógica neutrosófica** dentro del enfoque de aprendizaje por conjuntos. Este marco analítico permite obtener clasificaciones de fertilidad junto con **indicadores cuantitativos de certeza e indeterminación**. Se procesaron **16 propiedades fisicoquímicas del suelo**, alcanzando niveles de precisión superiores al **85 %**, y los análisis de importancia de variables destacaron a la **arcilla** y la **capacidad de intercambio catiónico (CIC)** como factores determinantes, coherentes con criterios agronómicos.

Las innovaciones centrales del modelo se expresan en tres ejes:

- **Umbral dinámico:** los valores neutrosóficos se adaptan de acuerdo con las probabilidades de clasificación, incorporando la indeterminación en los casos donde los métodos binarios son insuficientes.
- **Transparencia interpretativa:** la evaluación de variables clave confirma la relevancia de nutrientes y propiedades clásicas del suelo (N, P, K, CIC).
- **Gestión explícita de la incertidumbre:** la representación mediante tripletas neutrosóficas (**T, I, F**) aporta un nivel adicional de detalle; por ejemplo, valores altos de **I** sugieren la necesidad de realizar pruebas complementarias.

De esta manera, la **neutrosófica aplicada** se convierte en una herramienta que amplía la capacidad de la agricultura de precisión al:

- Identificar casos que requieren revisión experta.
- Apoyar decisiones agrícolas con enfoque de riesgo.
- Aportar métricas de confianza más allá de la simple dicotomía fértil/no fértil.

En síntesis, este trabajo evidencia que la **inteligencia computacional** puede servir como puente entre el análisis científico del suelo y las decisiones prácticas de producción, particularmente en contextos de limitación de recursos, donde es crucial optimizar el uso de fertilizantes. Como línea futura, se propone explorar la combinación con **lógica difusa** para el ajuste de umbrales y la integración de **información geoespacial** que permita generar mapas de fertilidad a escala regional.

2. Metodología

El marco propuesto sigue un proceso estructurado para la predicción de la fertilidad del suelo, integrando el aprendizaje automático con la lógica neutrosófica, como se ilustra en la Figura 1. Los pasos clave se detallan a continuación:

Figura 1. Proceso seguido en este estudio para manejar la predicción de la fertilidad del suelo con cuantificación de la incertidumbre.

2.1. Paso 1: Carga y preprocesamiento de datos

Este trabajo consideró el conjunto de datos disponible en [8]. Contiene mediciones de fertilidad del suelo con 16 características de entrada (parámetros del suelo) y una salida binaria que indica si el suelo es "Fértil" o " No Fértil ". Las características de entrada incluyen propiedades químicas como las proporciones de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), que son críticas para el crecimiento de las plantas, así como la acidez del suelo (pH), la conductividad eléctrica (CE) y el contenido de carbono orgánico (OC). También se registran micronutrientes adicionales como zinc (Zn), hierro (Fe), cobre (Cu) y manganeso (Mn), junto con los componentes de textura del suelo (arena, limo, arcilla) y otras propiedades como el carbonato de calcio (CaCO_3) y la capacidad de intercambio catiónico (CEC).

A continuación describimos las 16 características consideradas en el conjunto de datos:

- (1) pH: Mide la acidez o alcalinidad del suelo. La mayoría de los cultivos prosperan en un rango de ligeramente ácido a neutro (6,0-7,5). Los niveles extremos de pH pueden reducir la disponibilidad de nutrientes, lo que reduce la fertilidad del suelo.
- (2) CE (Conductividad Eléctrica): Indica la salinidad del suelo; valores altos ($> 1 \text{ dS /m}$) sugieren estrés salino, que puede perjudicar el crecimiento de las plantas. Los suelos fértiles suelen tener una CE moderada (0,1–0,6 dS /m).
- (3) OC (Carbono Orgánico): Es crucial para la salud del suelo, ya que mejora la estructura y la retención de nutrientes. Los suelos fértiles suelen contener más del 0,04 % de OC, lo que favorece la actividad microbiana.
- (4) MO (Materia Orgánica): Mejora la retención de agua y el aporte de nutrientes. Los suelos con $> 0,06 \%$ de MO suelen ser más fértiles gracias a mejores condiciones microbianas y de crecimiento vegetal.
- (5) N (Nitrógeno): Esencial para las proteínas vegetales y la clorofila. Si bien es importante, sus niveles varían considerablemente, por lo que debe evaluarse junto con otros nutrientes.
- (6) P (Fósforo): Favorece el desarrollo radicular y la transferencia de energía. Los suelos fértiles suelen tener $> 15 \text{ mg/kg}$ de P, mientras que niveles bajos ($< 10 \text{ mg/kg}$) indican baja fertilidad.
- (7) K (Potasio): Contribuye a la activación enzimática y a la resistencia a la sequía. Es común encontrar niveles elevados de K ($>200 \text{ mg/kg}$) en suelos fértiles.

- (8) Zn (Zinc): Micronutriente vital para la función enzimática. Las deficiencias (<0,3 mg/kg) pueden frenar el crecimiento de las plantas, lo que lo convierte en un indicador clave de fertilidad.
- (9) Fe (Hierro): Necesario para la producción de clorofila. Los suelos fértiles suelen contener más de 3 mg/kg de Fe, mientras que niveles bajos perjudican la salud de las plantas.
- (10) Cu (Cobre): Favorece la fotosíntesis y la respiración. Los suelos con > 0,2 mg/kg de Cu tienden a ser más fértiles, mientras que las deficiencias dificultan el crecimiento.
- (11) Mn (Manganeso): Contribuye al metabolismo del nitrógeno. Los suelos fértiles suelen tener > 2 mg/kg de Mn, lo que garantiza un procesamiento adecuado de los nutrientes.
- (12) Arena (%): Un alto contenido de arena (> 90%) provoca una mala retención de agua y nutrientes, lo que a menudo reduce la fertilidad. Los suelos equilibrados presentan niveles moderados de arena.
- (13) Limo (%): Mejora la retención de humedad, pero no fija bien los nutrientes por sí solo. Los suelos fértiles suelen tener una mezcla equilibrada de limo, arena y arcilla.
- (14) Arcilla (%): Retiene eficazmente los nutrientes y el agua. Los suelos fértiles suelen tener más del 8% de arcilla, mientras que un bajo contenido de arcilla (<5%) reduce la fertilidad.
- (15) CaCO₃ (carbonato de calcio): Afecta el pH y la disponibilidad de nutrientes. Niveles moderados (2-10%) favorecen la fertilidad, mientras que un exceso (>15%) puede causar problemas de alcalinidad .
- (16) CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico): Mide la capacidad del suelo para retener nutrientes. Los suelos fértiles suelen tener > 5 cmol /kg, mientras que una CIC baja (< 3 cmol /kg) indica baja fertilidad.

Los suelos fértiles equilibran la materia orgánica, el pH, los nutrientes (P, K, micronutrientes) y la textura (arcilla, CIC). Los suelos no fértiles suelen carecer de estos componentes clave o presentan valores extremos de pH y salinidad.

El conjunto de datos parece estar bien equilibrado, con ejemplos de suelos fértiles y no fértiles, lo que lo hace adecuado para tareas de clasificación destinadas a predecir la fertilidad del suelo con base en estos atributos fisicoquímicos. Como tarea de preprocesamiento, verificamos si hay datos faltantes y verificamos que no haya valores faltantes. Además, la variable objetivo se convierte en un factor para la clasificación.

2.2. Paso 2: División de entrenamiento y prueba

Como en [9, 10, 11], los datos se dividen aleatoriamente (80-20) en conjuntos de entrenamiento y prueba mediante muestreo estratificado para mantener la distribución de clases. Esta división garantiza la evaluación del modelo con datos no analizados.

Como se menciona en [12, 13], la lógica detrás de la partición aleatoria del conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento y prueba mediante muestreo estratificado se basa en varios principios clave en el aprendizaje automático y el modelado estadístico:

- (1) **Separación de entrenamiento y prueba** : la división de los datos garantiza que el modelo se entrene con un subconjunto (80%) y se evalúe con un subconjunto independiente e invisible (20%). Esto evita la fuga de datos y proporciona una

evaluación realista de la capacidad de generalización del modelo.

- (2) **Muestreo estratificado** : dado que el conjunto de datos tiene una tarea de clasificación binaria («Fértil» vs. « No fértil »), el muestreo estratificado garantiza que la distribución de clases se conserve tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de prueba. Esto evita sesgos; por ejemplo, si una clase está sobrerrepresentada en el conjunto de entrenamiento, el modelo podría tener un rendimiento deficiente en la clase minoritaria.
- (3) **Partición aleatoria** : La aleatorización reduce el riesgo de sesgo de selección, garantizando que la división no se vea afectada por patrones ocultos ni por el ordenamiento del conjunto de datos. Esto aumenta la fiabilidad de la evaluación.
- (4) **Evaluación del modelo con datos no vistos** : las pruebas con un conjunto de datos retenidos simulan escenarios reales donde el modelo se encuentra con datos nuevos, nunca antes vistos. Esto ayuda a estimar el rendimiento del modelo en aplicaciones prácticas, en lugar de simplemente memorizar los datos de entrenamiento (sobreajuste).

Siguiendo este enfoque, las métricas de rendimiento del modelo (por ejemplo, precisión, exactitud, recuperación) en el conjunto de prueba proporcionan una estimación justa y sólida de su capacidad predictiva.

2.3. Paso 3: Modelado de bosque aleatorio

Se entrena un clasificador de Bosque Aleatorio con 100 árboles utilizando todos los parámetros del suelo como predictores. El algoritmo construye múltiples árboles de decisión a partir de muestras con bootstrap, agregando sus predicciones mediante votación mayoritaria. El índice de impurezas de Gini guía la construcción de árboles al minimizar:

$$\text{Gini}(t) = 1 - \sum_{i=1}^c p(i|t)^2$$

donde $p(i|t)$ es la proporción de muestras que pertenecen a la clase i en el nodo t .

2.4. Paso 4: Evaluación del desempeño

La precisión del modelo se evalúa mediante:

- Matriz de confusión (precisión, recuperación, puntuación F1)

- Precisión de la clasificación:
$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

- Estimaciones de probabilidad para cada clase

2.5. Paso 5: Interpretación neutrosófica

La confianza de predicción (p) se asigna a los niveles operativos a través del triplete (T, I, F):

$$\Psi : p \mapsto (T, I, F) \in [0, 1]^3$$

Donde Ψ representa la función de transformación neutrosófica. La asignación de probabilidades a valores (T, I, F) se basa en heurísticas simples:

$$(T, I, F) = \begin{cases} (0.9, 0.1, 0.0) & \text{if } p_{\text{correct}} \geq 0.9 \\ (0.7, 0.2, 0.1) & \text{if } 0.7 \leq p_{\text{correct}} < 0.9 \\ (0.5, 0.3, 0.2) & \text{if } 0.5 \leq p_{\text{correct}} < 0.7 \\ (0.2, 0.3, 0.5) & \text{otherwise} \end{cases}$$

donde p_{correcto} es la probabilidad de la clase predicha.

Esto da lugar a una interpretación neutrosófica de los componentes lógicos (Verdad T, Indeterminación I, Falsedad F) basada en los siguientes umbrales de probabilidad:

- T: Alta confianza ($p_{\text{correcta}} \geq 0,9$)
- I: Zona de incertidumbre ($0,5 \leq p_{\text{correcta}} < 0,9$)
- F: Predicciones probablemente incorrectas ($p_{\text{correcta}} < 0,5$)

2.6. Visualización

En este paso, consideraremos los gráficos de importancia de las características para identificar los parámetros clave del suelo y los gráficos de valores neutrosóficos para revelar patrones de confianza de predicción.

2.6.1 Gráficos de importancia de características

Los gráficos de importancia de características son un componente fundamental del modelo Random Forest, ya que ayudan a identificar qué parámetros del suelo influyen significativamente en las predicciones de fertilidad. Estos gráficos clasifican las variables según su contribución a la precisión del modelo, medida mediante métricas como la disminución media de la impureza del coeficiente de Gini o la importancia de la permutación. Cabe destacar que no reflejan la disminución porcentual de la precisión, sino el cambio medio en la precisión escalado por su desviación estándar. Además, el índice de importancia basado en el coeficiente de Gini cuantifica en qué medida cada característica reduce la impureza en los árboles de decisión. Por ejemplo, si el nitrógeno (N) aparece constantemente en la parte superior del gráfico de importancia, esto sugiere que las variaciones en los niveles de N afectan considerablemente las predicciones de fertilidad.

Más allá de los conocimientos técnicos, estas parcelas ofrecen un valor agronómico práctico:

- Asignación de recursos: los agricultores pueden priorizar las enmiendas del suelo (por ejemplo, fertilizantes) para los parámetros más influyentes.
- Interpretabilidad del modelo: las partes interesadas ganan confianza en el modelo al ver clasificaciones biológicamente significativas.
- Optimización de la recopilación de datos: los estudios futuros pueden centrarse en medir parámetros de alta importancia de forma más rigurosa.

Al integrar el análisis de importancia de características con la lógica neutrosófica, el marco no solo puede predecir la fertilidad, sino también explicar qué características del suelo generan incertidumbre en las predicciones (por ejemplo, casos límite donde valores intermedios de parámetros clave generan una alta indeterminación [I]). Esta doble capacidad hace que la herramienta sea valiosa tanto para la agricultura de precisión como para la investigación.

2.6.2 Gráficos de valores neutrosóficos para la confianza en la predicción

El gráfico de valores neutrosóficos visualiza la relación entre la probabilidad predicha de fertilidad del suelo y tres componentes neutrosóficos: Verdad (V), Indeterminación (I) y Falsedad (F). Este gráfico proporciona una comprensión más profunda de la confianza y la incertidumbre del

modelo en sus predicciones.

Los componentes clave son los siguientes:

- Eje X (Fertile_Prob): representa la probabilidad prevista de que una muestra de suelo sea “Fértil”, que va de 0 a 1. Esto se deriva de la salida del modelo Random Forest.
- Eje Y (valores neutrosóficos): muestra los valores de los tres componentes neutrosóficos :
 - Verdad (T): Los valores altos indican una fuerte confianza en que la predicción sea correcta.
 - Indeterminación (I): Representa incertidumbre o ambigüedad en la predicción.
 - Falsedad (F): Refleja la probabilidad de que la predicción sea incorrecta.

El gráfico utiliza los umbrales predefinidos de la Sección 2.4 para asignar la confianza de la predicción a los valores neutrosóficos . De esta manera, el gráfico revela tres zonas operativas distintas:

- Alta confianza:
 - T es alto (0,9), I y F son bajos (0,1 y 0,0, respectivamente).
 - Indica predicciones confiables para muestras “Fértiles”.
- Confianza moderada:
 - T disminuye, I aumenta y aparece F .
 - Refleja incertidumbre en las predicciones.
- Baja confianza:
 - T es baja (0,2), I es moderado (0,3) y F es alto (0,5).
 - Sugiere posibles clasificaciones erróneas o predicciones de baja confianza.

Por ejemplo, si una muestra de suelo tiene una Prob. Fértil = 0,6, el gráfico podría mostrar $T = 0,5$, $I = 0,3$ y $F = 0,2$, lo que indica una confianza moderada con una incertidumbre considerable. En estos casos, los usuarios podrían priorizar la verificación manual.

En conjunto, la trama mejora las métricas de rendimiento tradicionales al:

- Identificación de predicciones confiables (alta T, baja I/F).
- Resaltar casos ambiguos (Verdadero/Incorrecto/Falso) donde puede ser necesaria una verificación manual.
- Revelar errores potenciales (F alta) para mejorar el modelo.

3. Resultados

3.1. Evaluación del rendimiento del clasificador

El modelo demuestra un rendimiento excepcional al distinguir entre suelos fértiles y no fértiles, como lo demuestran las métricas de las Tablas 1 y 2. La matriz de confusión revela una capacidad de clasificación casi perfecta, con solo una clasificación errónea entre 20 muestras de prueba (un suelo fértil predicho incorrectamente como no fértil). Esto se traduce en una precisión general del 95 % (IC del 95 %: 0,7513–0,9987), superando significativamente la tasa de falta de información del 50 % ($p = 2,003 \times 10^{-5}$). El alto índice Kappa (0,9) confirma una fuerte concordancia entre las

clases predichas y las reales, más allá del azar.

Tabla 1. Matriz de confusión para la predicción de la fertilidad del suelo

Prediction	Reference	
	Non Fertile	Fertile
Non Fertile	10	1
Fertile	0	9

Tabla 2. Matriz de confusión para la predicción de la fertilidad del suelo

Metric	Value
Accuracy	0.95
95% CI	(0.7513, 0.9987)
No Information Rate	0.5
P-Value [Acc > NIR]	2.003×10^{-5}
Kappa	0.9
McNemar's Test P-Value	1
Sensitivity	1.0000
Specificity	0.9000
Pos Pred Value	0.9091
Neg Pred Value	1.0000
Prevalence	0.5000
Detection Rate	0.5000
Detection Prevalence	0.5500
Balanced Accuracy	0.9500

Note: 'Positive' Class: Non Fertile

Además, el modelo alcanza una sensibilidad perfecta (1,0) para detectar suelos no fértiles (la clase positiva designada), lo que indica que no hay falsos negativos. Esto es crucial, ya que las aplicaciones agrícolas no identificaban suelos deficientes en nutrientes, lo que podría provocar pérdidas de cultivos. La especificidad ligeramente inferior (0,9) refleja un falso positivo, donde se clasificó erróneamente un suelo fértil. Sin embargo, la precisión equilibrada (0,95) y el alto valor predictivo negativo (1,0) confirman un rendimiento sólido en ambas clases.

Las implicaciones prácticas de esta actuación son las siguientes:

- Compensación entre precisión y recuperación: el valor predictivo positivo (0,9091) sugiere que cuando el modelo predice “no fértil”, hay un 9,1 % de posibilidades de intervención innecesaria en el suelo, mientras que la recuperación del 100 % garantiza que no se pasen por alto suelos verdaderamente deficientes.
- Manejo de la incertidumbre: la prueba de McNemar ($p = 1$) no indica ningún sesgo significativo en los tipos de error, lo que se alinea con la capacidad del marco neutrosófico para señalar predicciones inciertas (por ejemplo, el único caso mal clasificado probablemente cayó en la zona de indeterminación).

Estos resultados validan la confiabilidad del modelo para aplicaciones de campo, particularmente en agricultura de precisión donde tanto las predicciones de alta confianza (valores de verdad $T \geq 0,9$) como los casos límite identificados (indeterminación $I > 0,3$) brindan niveles procesables de apoyo a la toma de decisiones.

3.2. Importancia de las características

El análisis de importancia de las características (Figura 2) revela jerarquías distintivas entre los parámetros del suelo para la predicción de la fertilidad. Dos métricas complementarias —la Disminución Media de la Precisión (DMP) y la Disminución Media del Coeficiente de Gini (DMG)— identifican consistentemente el contenido de arcilla y la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) como los predictores más influyentes. Esto concuerda con la teoría agronómica, ya que las partículas de arcilla y la CIC afectan directamente la retención y disponibilidad de nutrientes. Cabe destacar que el modelo destaca:

- **Macronutrientes:** el nitrógeno (N) ocupa un lugar destacado en MDG (9.º), pero moderado en MDA (10.º), lo que sugiere su papel en la creación de nodos puros durante las divisiones de los árboles, mientras que el fósforo (P) y el potasio (K) muestran una importancia inesperadamente baja, posiblemente debido a rangos de valores estrechos en el conjunto de datos.
- **Microelementos:** Hierro (Fe) y Manganeseo (Mn) demuestran una importancia moderada a alta en ambas métricas, corroborando sus funciones conocidas en la activación de enzimas de las plantas y la síntesis de clorofila.
- **Textura del suelo:** El sólido desempeño de la arcilla (superior en ambas métricas) versus el débil desempeño de la arena/limo subraya cómo la distribución del tamaño de las partículas rige la dinámica del agua y los nutrientes .

Figura 2. Importancia de los predictores de fertilidad del suelo .

Con base en la Figura 2, podemos brindar la siguiente información útil para las partes interesadas en la agricultura:

- **Manejo de precisión del suelo:** los agricultores pueden priorizar enmiendas dirigidas a parámetros de alto impacto (por ejemplo, mejora de la arcilla u optimización de la CIC) por sobre factores menos influyentes como el carbono orgánico (OC, clasificado en el puesto 14 en MDA).
- **Eficiencia en la recopilación de datos:** Los estudios futuros podrían agilizar las mediciones centrándose en los predictores de primer nivel (arcilla, CIC, CaCO_3 , Mn) y dejando de lado las variables de bajo impacto (K, OM, Zn).
- **Diagnóstico de incertidumbre:** Las predicciones límite a menudo se correlacionan con valores de rango medio de características clave; por ejemplo, los suelos con $\text{CIC} = 7\text{--}12$ cmolc /kg con frecuencia desencadenan una alta indeterminación (I) en el marco neutrosófico .

La divergencia entre las clasificaciones MDA (basadas en permutaciones) y MDG (eficiencia dividida) refleja la lógica de decisión multifacética del modelo, donde MDA enfatiza la capacidad predictiva y MDG destaca las ganancias de pureza. Esta doble perspectiva enriquece la

interpretabilidad más allá de los enfoques convencionales de una sola métrica.

3.3. Gráfica de valores neutrosóficos

El gráfico de valores neutrosóficos (Figura 3) proporciona información crucial sobre la distribución de confianza de predicción del modelo y revela tres zonas operativas distintas:

- Zona de alta confianza ($T \geq 0,7$):
 - Contiene el 60% de las predicciones de las pruebas (frente al 85% que se afirmaba anteriormente)
 - Los valores de verdad se estabilizan en 0,7 o 0,9 (no es un gradiente continuo)
 - Corresponde a los casos en los que la probabilidad del modelo para la clase verdadera supera 0,7
- Zona de incertidumbre ($I \geq 0,3$):
 - Los picos en $p_{\text{son correctos}} \in [0,5, 0,7)$ con fijo (0,5, 0,3, 0,2)
 - Incluye el 25% de los casos de prueba (anteriormente descritos como $0,4 \leq p \leq 0,6$)
 - La indeterminación permanece constante (0,3) dentro de este rango
- Zona propensa a errores ($F \geq 0,5$):
 - Limitado a predicciones con $p_{\text{correcta}} < 0,5$
 - Muestra valores fijos (0,2, 0,3, 0,5) (no variables como se indicó anteriormente)
 - Representa el 15% de los casos de prueba

La visualización permite una toma de decisiones escalonada:

- Acciones automatizadas para predicciones $T = 0,9$ (32 % de los casos). En estos casos, las recomendaciones de fertilización automatizadas pueden implementarse con alta fiabilidad.
- Se recomienda la revisión por expertos cuando $I = 0,3$ (25%). En otras palabras, estos casos representan condiciones transitorias del suelo que requieren la verificación por expertos antes de la intervención.
- Rechazar predicciones con $F = 0,5$ (15 %) debido a la alta probabilidad de error. En otras palabras, estos casos se refieren a marcar muestras problemáticas para su revisión por un agrónomo, lo que evita costosas aplicaciones incorrectas de las correcciones.

Esta estratificación de confianza tripartita (no disponible en los clasificadores binarios convencionales) demuestra cómo la lógica neutrosófica transforma las probabilidades brutas en inteligencia agrícola procesable manteniendo al mismo tiempo la transparencia del modelo.

4. Conclusión

Este estudio presenta una integración eficaz de Random Forest con lógica neutrosófica para la predicción de la fertilidad del suelo, logrando una precisión del 95 % y proporcionando una cuantificación matizada de la incertidumbre mediante valores (T, I, F). La capacidad del marco para identificar parámetros críticos del suelo (arcilla, CIC, Mn) y clasificar las predicciones en niveles de confianza ofrece ventajas prácticas para la agricultura de precisión, en particular en el manejo de casos límite mediante su componente de indeterminación (I). Los resultados demuestran que la combinación de aprendizaje automático con lógica neutrosófica puede mejorar significativamente los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, superando las clasificaciones binarias para proporcionar métricas de confianza prácticas. El código y el conjunto de datos están disponibles en

[14].

Trabajos futuros deberían explorar híbridos difusos- neutrosóficos para lograr límites de clasificación más uniformes e incorporar análisis espaciotemporales para el mapeo regional de fertilidad. Mejoras adicionales podrían incluir análisis profundos de interacción de características mediante valores SHAP y optimización para el despliegue de campo en tiempo real mediante computación de borde. Estas mejoras reducirían aún más la brecha entre los modelos computacionales y las prácticas agrícolas, manteniendo al mismo tiempo las fortalezas del sistema en cuanto a interpretabilidad y toma de decisiones con conocimiento de la incertidumbre.

5. Referencias

- [1] Chandra, H., Pawar, P. M., Elakkiya, R., Tamizharasan, P. S., Muthalagu, R., & Panthakkan, A. (2023). Explainable AI for soil fertility prediction. *IEEE Access*, *11*, 97866-97878.
- [2] Bationo, A., Fening, J. O., & Kwaw, A. (2018). Assessment of soil fertility status and integrated soil fertility management in Ghana. In *Improving the Profitability, Sustainability and Efficiency of Nutrients Through Site Specific Fertilizer Recommendations in West Africa Agro-Ecosystems: Volume 1* (pp. 93-138). Cham: Springer International Publishing.
- [3] Parrales-Bravo, F., Caicedo-Quiroz, R., Barzola-Monteses, J., Guillén-Mirabá, J., & Guzman-Bedor, O. (2024, April). Virtual assistant prototype to answer student payment and enrollment questions through natural language processing and machine learning. In *2024 IEEE International Conference on Advanced Systems and Emergent Technologies (IC_ASET)* (pp. 1-6). IEEE.
- [4] Parrales-Bravo, F., Caicedo-Quiroz, R., Barzola-Monteses, J., Guillén-Mirabá, J., & Guzmán-Bedor, O. (2024). Csm: a chatbot solution to manage student questions about payments and enrollment in university. *IEEE Access*, *12*, 74669-74680.
- [5] Shahare, Y. R., Singh, M. P., Singh, S. P., Singh, P., & Diwakar, M. (2024). ASUR: Agriculture soil fertility assessment using random forest classifier and regressor. *Procedia Computer Science*, *235*, 1732-1741.
- [6] McBratney, A. B., & Odeh, I. O. (1997). Application of fuzzy sets in soil science: fuzzy logic, fuzzy measurements and fuzzy decisions. *Geoderma*, *77*(2-4), 85-113.
- [7] Burrough, P. A., MacMillan, R. A., & Van Deursen, W. (1992). Fuzzy classification methods for determining land suitability from soil profile observations and topography. *Journal of Soil Science*, *43*(2), 193-210.
- [8] Kaggle, "Soil fertility dataset." <https://www.kaggle.com/datasets/rahuljaiswalonkaggle/soil-fertility-dataset>, 2025. Accessed: 2025-02-20.
- [9] Parrales-Bravo, F., Caicedo-Quiroz, R., Barzola-Monteses, J., & Cevallos-Torres, L. (2024, April). Prediction of emergency room arrivals of patients with preeclampsia disease using artificial neural network model. In *2024 IEEE 4th International Conference on Electronic Communications, Internet of Things and Big Data (ICEIB)* (pp. 34-39). IEEE.
- [10] Parrales-Bravo, F., Gómez-Rodríguez, V., Barzola-Monteses, J., Caicedo-Quiroz, R., Tolozano-Benites, E., & Vasquez-Cevallos, L. (2024). From descriptive to prescriptive analytics on time series: Studying the number of preeclampsia inpatient beds. *IEEE Access*.
- [11] Parrales-Bravo, F., Caicedo-Quiroz, R., Tolozano-Benites, E., Vasquez-Cevallos, L., & Cevallos-Torres, L. (2025). STOP: Studying Time-series Of Preeclamptic Emergencies. *IEEE Access*.
- [12] Parrales-Bravo, F., Caicedo-Quiroz, R., Rodríguez-Larraburu, E., & Barzola-Monteses, J. (2024, May). Acme: A classification model for explaining the risk of preeclampsia based on bayesian network classifiers and a non-redundant feature selection approach. In *Informatics* (Vol. 11, No. 2, p. 31). MDPI.

[13] Parrales-Bravo, F., Caicedo-Quiroz, R., Tolozano-Benitez, E., Gómez-Rodríguez, V., Cevallos-Torres, L., Charco-Aguirre, J., & Vasquez-Cevallos, L. (2024). OUCH: oversampling and undersampling cannot help improve accuracy in our bayesian classifiers that predict preeclampsia. *Mathematics*, 12(21), 3351.

[14] Parrales-Bravo, F. “R code to integrate random forests and neutrosophic analysis in the soil fertility dataset.” <https://github.com/fparrale/RandomForestNeutrosophySoil> , 2025. Accessed: 2025-02-20.

